

Contenido Acumulado / Cumulative Content Vol. 2

No. 1: 1-60	Pág. 1-22
Artículo de revisión Review Bioseguridad en el cultivo de camarones penaeidos: una revisión Biosecurity on penaeid shrimp farming: a review Arnaldo Figueredo, José Luis Fuentes, Tomás Cabrera, Jesús León, José Patti, José Silva, Ernesto Ron, Orlando Pichardo, Nelson Marcano	
Artículo original Original article Efecto de dos probióticos comerciales en la ganancia de peso, parámetros hematológicos e histología intestinal del chame <i>Dormitator latifrons</i> Effect of two commercial probiotics on weight gain, hematological parameters and intestinal histology in the Pacific fat sleeper <i>Dormitator latifrons</i> Alexandra Elizabeth Bermúdez-Medranda, Gabriela Lucas, Estefanía Vilela Marcillo, Juan Carlos Vélez-Chica, Yanis Cruz-Quintana, Anderson Mesías, Yanko Vásconez, Mercedes Espinoza, Esperanza Piaguage, Ana María Santana-Piñeros	23-30
Artículo original Original article Composición química y biotoxicidad del alga roja <i>Kappaphycus alvarezii</i> Doty (Solieriaceae) Chemical composition and biotoxicity of red algae <i>Kappaphycus alvarezii</i> Doty (Solieriaceae) D'Armas Haydelba, Neyra Marylin, Segnini Mary Isabel, Brito Leonor, Barrios Jorge	31-40
Artículo original Original article Efecto de probióticos sobre el crecimiento de semillas de ostión del pacífico <i>Crassostrea gigas</i> Effect of probiotics on the growth of oyster seeds from the pacific <i>Crassostrea gigas</i> Milagro García-Bernal, Ricardo Medina-Marrero, Ángel Isidro Campa-Córdoba, José Delfino Barajas-Frías, Irasema Elizabeth Luis-Villaseñor, José Manuel Mazón-Suástegui	41-49
Artículo original Original article Tratamiento físico-químico del agua para el cultivo larvario y el asentamiento de la ostra del Pacífico <i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg, 1975) Water Physical-chemical treatment for larval culture and settlement of the Pacific oyster <i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg, 1975) Daniel Rodríguez-Pesantes, César Lodeiros, Jormil Revilla, Adrián Márquez, Stanislaus Sonnenholzner.	50-60
No. 2: 61-130	
Ensayo Essay Formación de esferoides en camarones penaeidos: Implicaciones patológicas y valor diagnóstico Spheroids development in penaeid shrimp: pathological implications and diagnostic value Alexander Varela Mejías, Jorge Cuéllar-Anjel	61-75
Artículo original Original article Crecimiento y supervivencia del camarón <i>Penaeus vannamei</i> con aplicación de actinomicetos probióticos y homeopatía Growth and survival of the shrimp <i>Penaeus vannamei</i> with application of probiotic actinomycetes and homeopathy Milagro García-Bernal, Ricardo Medina-Marrero, Ángel Isidro Campa-Córdoba, Dariel Tovar-Ramírez, Delfino Barajas, Pablo Ormart-Castro, José Manuel Mazón-Suástegui	76-85
Artículo original Original article Evaluación del crecimiento de <i>Eucheuma isiforme</i> (Rhodophyta, Gigartinales) en sistemas de cultivo suspendidos en la isla de Cubagua, Venezuela (sureste del Mar Caribe) Evaluation of growth of <i>Eucheuma isiforme</i> in suspended culture systems in Cubagua island, Venezuela (southeastern Caribbean Sea) Emily Del Valle Montoya Rosas, Jesús Alberto Rosas Cabrera, Raúl Ernesto Rincones León, José Lorenzo Narváez Rodríguez	86-99

- Artículo original | Original article** 99-105
Enrichment on polyunsaturated fatty acids by *Rhodomonas salina* (Cryptophyta) following ethyl methane sulphonate induced random mutagenesis
Enriquecimiento de ácidos grasos poliinsaturados por *Rhodomonas salina* (Cryptophyta) después de mutagénesis aleatoria inducida por etil metanosulfonato
 Miguel Guevara, Patricia Gómez, Mercedes Acosta
- Artículo original | Original article** 106-114
Cambios organolépticos inducidos en la ostra japonesa *Crassostrea gigas* con dietas de las microalgas *Thalassiosira pseudonana* y *Tetraselmis suecica*
Organoleptic changes induced in the japanese oyster *Crassostrea gigas* with diets of the microalgae *Thalassiosira pseudonana* & *Tetraselmis suecica*
 Takeshi Hakamada Mera, José Javier Alió Mingo, Guadalupe Bravo Montesdeoca
- Artículo original | Original article** 115-130
Evaluation of microalgae diets for the spat of mangrove oyster *Crassostrea rhizophorae* (Gülding, 1828) and its growth in outdoor conditions
Evaluación de dietas microalgales para pre-semillas de la ostra de mangle *Crassostrea rhizophorae* (Gülding, 1828) y su crecimiento en condiciones exteriores
 María E. Glem, Luis Freitas, Miguel Guevara, Adrián Márquez, César Lodeiros
- No. 3: 131-192**
- Short communication/Comunicación Corta** 132-136
Changes in serum electrophoretic profile of *Lutjanus analis* (Cuvier, 1828) in response to acute infection by *Listonella* (syn. *Vibrio*) *anguillarum*
Cambios en el perfil electroforético sérico de *Lutjanus analis* (Cuvier, 1828) en respuesta a la infección aguda por *Listonella* (sin. *Vibrio*) *anguillarum*
 Mauro Nirchio, Anna Rita Rossi
- Artículo original | Original article** 137-149
Biología reproductiva del pargo de la mancha *Lutjanus guttatus* (Teleostei: Lutjanidae) de la ensenada de Búcaro, borde externo de la ecorregión Panamá
Reproductive biology of spotted rose snapper *Lutjanus guttatus* (Teleostei: Lutjanidae) from Ensenada Búcaro, external border of Panama ecoregion
 Indira L. Durán, Valerio A. Gómez, Italo Goti, Juan A. Gómez H.
- Artículo original | Original article** 150-160
Preengorda de semillas de ostra Americana *Crassostrea virginica* con aplicación de actinomicetos probióticos y medicamentos homeopáticos
Spat nursery of the American oyster *Crassostrea virginica* with application of probiotic actinomycetes and homeopathic medicines
 Milagro García-Bernal, Ricardo Medina-Marrero, José Manuel Mazón-Suástegui, Guadalupe Fabiola Arcos-Ortega, Jorge Luis Tordecillas-Guillén, Ulysses Barajas-Ponce
- Artículo original | Original article** 161-181
Captura, selección e ingestión de partículas en Ostreidae (Bivalvia): *Crassostrea* spp.
Capture, selection and ingestion of particles in Ostreidae (Bivalvia): *Crassostrea* spp.
 Alexander Varela Mejías, Walter Barbosa Ortega
- Artículo original | Original article** 182-192
Nuevos índices para evaluar distintos tipos de luz LED y fluorescente en el cultivo de fitoplancton utilizados en criaderos de moluscos bivalvos.
New indices to evaluate different types of LED and fluorescent light in phytoplankton culture used in bivalve mollusc hatcheries
 Miguel Lastres, Fiz da Costa, Alfonso N. Maeda-Martínez, Isabel Figueira, Elena Casais

